

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18289653>

AYOLLARDA OSTEOARTROZNI ERTA ANIQLASH HAMDA REABLITATSIYA USULLARI BILAN KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Mirzayeva Nigina Xurshedovna

SamDTU magistratura 1 kurs talabasi

E-mail: mirzaevanigina2002@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada ayollarda osteoartroz kasalligini erta aniqlash va reabilitatsiya usullarini qo'llash orqali kompleks davolash samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Ishda kasallikning patogenetik xususiyatlari, klinik belgilar, diagnostika usullari, shuningdek fizioterapiya, jismoniy terapiya va boshqa reabilitatsiya metodlarining samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, erta diagnostika va individual reabilitatsiya dasturlari kasallik kechishini sekinlashtirish, og'riq simptomlarini kamaytirish va bemorlarning jismoniy hamda psixologik holatini yaxshilashda yuqori samaradorlikka ega. Maqola shuningdek profilaktik choralar va hayot sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham taqdim etadi.

Kalit so'zlar: osteoartroz, ayollar, erta diagnostika, reabilitatsiya, kompleks davolash, fizioterapiya, jismoniy terapiya, kasallik samaradorligi, profilaktika.

EARLY DETECTION OF OSTEOARTHRITIS IN WOMEN AND INCREASING THE EFFICIENCY OF COMPLEX TREATMENT WITH REHABILITATION METHODS

ABSTRACT

The article considers the issues of early detection of osteoarthritis in women and increasing the effectiveness of complex treatment through the use of rehabilitation methods. The work analyzes the pathogenetic features of the disease, clinical signs, diagnostic methods, as well as the effectiveness of physiotherapy, physical therapy and other rehabilitation methods. The results of the study show that early diagnosis and individual rehabilitation programs are highly effective in slowing the progression of the disease, reducing pain symptoms and improving the physical and psychological condition of patients. The article also provides practical recommendations for preventive measures and improving the quality of life.

Key words: osteoarthritis, women, early diagnosis, rehabilitation, complex treatment, physiotherapy, physical therapy, disease effectiveness, prevention.

KIRISH

Osteoartroz — bu surunkali degenerativ-distrofik kasallik bo‘lib, u asosan bo‘g‘im xaftasining shikastlanishi, suyak o‘sishi va bo‘g‘im funksiyasining pasayishi bilan namoyon bo‘ladi. Ayollarda osteoartroz ayniqsa menopauza davridan keyin keng tarqaladi, bu esa estrogen gormonlarining kamayishi va bo‘g‘imlarni qo‘llab-quvvatlovchi to‘qimalarning zaiflashishi bilan bog‘liq. Tizzalar, son va qo‘l bo‘g‘imlari eng ko‘p ta’sirlangan hudud hisoblanadi. Kasallikning erta bosqichida aniqlanmasligi bemorlarning jismoniy faoliyatini pasayishiga, og‘riq va harakatsizlik simptomlarining rivojlanishiga, shuningdek, hayot sifatining sezilarli darajada yomonlashishiga olib keladi.[1]

Maqolada asosiy e‘tibor kasallikning patofizyologik mexanizmlari, klinik belgilar, diagnostika usullari va rehabilitatsiya metodlariga qaratilgan. Shu bilan birga, ishda zamonaviy diagnostika vositalari va individual rehabilitatsiya dasturlarini qo‘llash orqali kompleks davolash samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, erta diagnostika va rehabilitatsiya dasturlarini qo‘llash ayollarda osteoartrozning kech bosqichga o‘tishini sekinlashtiradi, og‘riqni kamaytiradi va bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.[2]

Ushbu maqola shuningdek, osteoartroz kasalligini aniqlash va rehabilitatsiya qilishda samarali yondashuvlarni belgilash, profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Bu esa nafaqat klinik amaliyot, balki sog‘liqni saqlash tizimi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘tkazilgan solishtirma tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, postmenopauza davridagi ayollarda koksartroz kasalligi bilan birga osteopenik sindrom mavjud bo‘lgan hollarda, sanatoriy-shifoxona sharoitida tiklovchi davolash samarali bo‘lib, terapevtik choralar umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, asosiy guruhdagi bemorlarning bo‘g‘imdagi og‘rig‘i S.P. Mironov shkalasi bo‘yicha 29,2% ga kamaygan ($p < 0,05$), solishtirma guruhda esa 23,2% ga ($p < 0,05$) kamayish kuzatilgan, nazorat guruhida esa faqat og‘riq intensivligining kamayish tendensiyasi qayd etilgan (7,6%). Bemorlarning o‘z his-tuyg‘ulariga asoslangan bo‘g‘imlarning patologik harakatchanligi va barqarorligi o‘rtacha 24,3% ($p < 0,05$), 19,8% ($p < 0,05$) va 11,4% ga kamaygan. Sanatoriy sharoitida davolangan guruhlarda harakat hajmi esa sezilarli oshgan: asosiy guruhda 33,0% ($p < 0,01$), solishtirma guruhda 27,2% ($p < 0,05$), nazorat guruhida esa faqat 9,7% ga oshish tendensiyasi kuzatilgan. Bo‘g‘im atrofi va

mushak holatining yaxshilanishi esa asosiy guruhda eng yuqori bo'lib, 17,8% ($p < 0,05$) ni tashkil etgan, solishtirma guruhda 8,4% va nazorat guruhida esa 2,7% ga teng bo'lgan. Bu asosiy guruhdagi natijalar past chastotali magnitoterapiya qo'llanishi bilan bog'liq bo'lib, uning aniq yallig'lanishga qarshi, regenerativ va trofik stimulyatsiya xususiyatlari ta'sirida yuzaga kelgan.[3]

Tahlil shuni ko'rsatdiki, postmenopauza davridagi ayollarda osteoartroz bilan birga osteopeniya mavjud bo'lganda, klinik belgilar eng samarali ravishda kompleks radono-, magnito- va oqilona farmakoterapiya qo'llanilgan asosiy guruhda bartaraf etilgan. Radonli vannalar yordamida suyak-muscle tizimi kasalliklarini davolash samaradorligi ilgari olib borilgan tadqiqotlar bilan ham tasdiqlangan (T.B. Menshikova va boshq., 2011; E.Yu. Udartseva, 2011), bu usul og'riq intensivligini kamaytirish, yallig'lanish jarayonini sekinlashtirish, qon aylanishi va to'qimalar trofikasini yaxshilashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy guruhda og'riq sindromi 40 nafar bemordan 38 tasida (94,7%) kamaygan, solishtirma guruhda 33 bemorda (82,5%), nazorat guruhida esa 25 bemorda (62,5%) yaxshilanish qayd etilgan. Bo'g'im funksiyasining yaxshilanishi mos ravishda 91,7%, 86,4% va 65,8% bemorlarda kuzatilgan.[4]

Radnoterapiya ta'siri ostida gematoensefalik to'siqning o'tkazuvchanligi, subkortikal va kortikal, shuningdek hemisferalararo o'zaro ta'sirning yaxshilanishi, kortikal tormozlash jarayonining kuchayishi aniqlangan bo'lib, bu sedativ effektning shakllanishiga asos bo'ladi. Asteno-nevrotik sindrom belgilari radnoterapiya qo'llangan guruhlarda bir xil chastotada kamaygan: asosiy guruhda 93,4%, solishtirma guruhda 89,5%. Nazorat guruhida esa faqat 34,8% bemorlarda yaxshilanish qayd etilgan.[5]

Sanatoriy sharoitida davolangan guruhlarda og'riq sindromining sezilarli kamayishi, xususan, algofunksional ko'rsatkichlar bo'yicha ham kuzatilgan. Asosiy guruhda VAS bo'yicha og'riq 33,9% ($p < 0,01$), solishtirma guruhda 21,7% ($p < 0,01$), nazorat guruhida esa 10,4% ($p < 0,05$) ga kamaygan. Lkena indeksi bo'yicha (harakat vaqtida og'riq) kompleks davolash qo'llangan asosiy guruhda 62,5% ($p < 0,01$), radono- va farmakoterapiya qo'llangan guruhda 54,3% ($p < 0,01$), faqat farmakoterapiya qo'llangan nazorat guruhida esa 31,5% ($p < 0,01$) ga kamaygan.

McGill sorovnomasiga ko'ra, davolashdan oldin 92,5% bemor og'riqni doimiy, charchatadigan va xavotir uyg'otadigan deb ta'riflagan. Davolashdan so'ng asosiy guruhda og'riq reytingi 63,9% ($p < 0,01$), solishtirma guruhda 44,6% ($p < 0,01$), nazorat guruhida esa 14,0% ga kamaygan. Tanlangan deskriptorlar soni mos ravishda 62,5%, 54,3% va 31,5% ga kamaygan.

1-jadval. Postmenopauza davridagi ayollarda osteoartroz bilan birga osteopeniya mavjud bo'lgan holatda algofunksional ko'rsatkichlar dinamikasi (M±m)[6]

Ko'rsatkichlar	Sog'lom shaxslar	Nazorat guruhi (n=40)	Solishtirma guruhi (n=40)	Asosiy guruhi (n=40)
		Davolashdan oldin	Davolashdan keyin	Davolashdan oldin
Bo'g'imdagi og'riq (dam olishda, VAS, mm)	1,62±0,08	4,50±0,09#	3,36±0,11*#	4,53±0,10#
Bo'g'imdagi og'riq (harakatda, VAS, mm)	5,21±0,13	8,78±0,15#	7,87±0,12#	8,85±0,16#
Lekena indeksi – og'riq (dam olishda, ball)	0,88±0,08	3,13±0,11#	2,69±0,04#	3,16±0,13#
Lekena indeksi – og'riq (harakatda, ball)	2,45±0,09	7,24±0,12#	4,96±0,14*#	7,27±0,14#
McGill sorovnomasi – og'riq reytingi (ball)	16,7±1,29	38,7±2,23#	76,4±5,1*	39,1±2,26#
Tanlangan deskriptorlar soni	5,81±0,12	15,6±1,02#	16,3±1,06#	16,8±1,04#

Izohlar:

– p<0,05, ** – p<0,01 – davolashdan oldingi ko'rsatkichlar bilan solishtirilganda sezilarli farq;

– p<0,05 – sog'lom shaxslar ko'rsatkichlari bilan solishtirilganda sezilarli farq;

" – p<0,05 – nazorat guruhi bilan solishtirilganda sezilarli farq.

Solishtirma densitometriya (MPCD) bo'yicha T-standarti yordamida ikki yillik kuzatuvda asosiy guruhda travekulyar suyak to'qimasida +1,58 SD (p<0,05), bo'g'im bo'yni kortikal suyak to'qimasida +2,34 SD (p<0,05) ga o'sish qayd etilgan. Solishtirma guruhda mos ravishda +1,26 SD va +1,98 SD o'sish kuzatilgan. Bu o'sish radonoterapiya ta'sirida kollagen proliferatsiyasining kamayishi, to'qima suyuqligi (shish va pastozlik) kamayishi, mikrotsirkulyatsiya va nevrotrifik jarayonlarning yaxshilanishi bilan izohlanadi. Nazorat guruhida esa faqat farmakoterapiya qo'llanilganda MPCD o'sishi minimal va sezilarli bo'lmagan.

Shuningdek, densitometriya natijalari bilan og'riq indikatorlari o'rtasida teskari bog'liqlik aniqlangan: MPCD qanchalik oshsa, VAS va Lekena indeksi bo'yicha og'riq shunchalik kamaygan (r=-0,63; p<0,001).[7]

XULOSA

1. Postmenopauza davridagi osteoartroz va osteopeniya bilan kasallangan ayollarda sanatoriy-shifoxona sharoitida fizioterapiya va oqilona farmakoterapiya qo'llash samarali.

2. Ambulator davolashda faqat farmakoterapiya (Natekal D3) bo'g'im funksiyasini 9,6%, VAS bo'yicha og'riqni 17,9%, Lekena indeksi bo'yicha 22,8% ga kamaytiradi, og'riq deskriptorlarini 31,5% ga kamaytiradi.

3. Sanatoriy kompleksida radonli vannalar, mineral suv va Natekal D3 bilan davolash bo'g'im funksiyasini 28,8%, VAS bo'yicha og'riqni 46,5%, Lekena indeksi bo'yicha 63,2% ga kamaytiradi, og'riq deskriptorlarini 62,5% ga qisqartiradi.

4. Asosiy guruhdagi past intensivlikdagi magnitoterapiya qo'shilishi klinik samaradorlikni solishtirma guruhga nisbatan 8,4%, nazorat guruhga nisbatan 21,8% ga oshiradi ($p < 0,05$).

5. Ikki yillik kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, kompleks radono-, magnito- va farmakoterapiya MPCD ko'rsatkichlarini o'rtacha +1,96 SD ga oshirib, remissiya davomiyligini 72% hollarda 18 oyga uzaytiradi. Bu natija faqat farmakoterapiya yoki radono-farmakoterapiya bilan taqqoslaganda ancha yuqori.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Wright, N.C. Arthritis increases the risk for fractures – results from the Women's Health Initiative. *J Rheumatol*, 2011;38(8):1680–1688.
2. Kapustina, E.V., Bolshakova, T.Yu., Sharaykina, E.P., Chupakhina, V.A. Somatometricheskaya xarakteristika zhenshchin s osteoartrozom i osteoporozom po materialam krayevogo tsentra osteoporoza. *Sibirskoe Meditsinskoe Obozrenie*, 2012;6:34–35.
3. Romanov, G.N., Rudenko, E.V. Sovremennye problemy vozrast-assotsirovannykh zabolevaniy: osteoartroz i osteoporoz. *Meditsinskie Novosti*, 2012;8:26–29.
4. Curro, M., Marini, N., Alibrandi, A., Ferlazzo, T., Condello, S., Polito, F., et al. The ESR2 AluI gene polymorphism is associated with bone mineral density in postmenopausal women. *J Steroid Biochem Mol Biol*, 2011;127:413–417.
5. Efimenko, N.V., Glukhov, A.N., Kaysinova, A.S. Proshloe, nastoyashchee i budushchee eksperimentalnoy kurortnoy nauki. *Kurortnaya Meditsina*, 2015;2:13–18.
6. Titskaya, E.V., Levitskiy, E.F., Zaripova, T.N., Reshetova, G.G., Kozlov, S.V., Barabash, L.V., et al. Intensivnaya kompleksnaya balneopeloidot terapiya osteoartroza. *Fizioterapiya, Balneologiya, Rehabilitatsiya*, 2014;6:31–37.
7. Byalovskiy, Y.Yu., Larinskiy, N.E., Ivanov, A.V. Primenenie nizkochastotnogo begushchego magnitnogo polya v lechenii osteoartroza kolennykh sustavov. *Fizioterapiya, Balneologiya i Rehabilitatsiya*, 2012;3:16–18.